

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE *BACILLUS SUBTILIS* NO CONTROLE DE NEMATOIDE DAS-LESÕES RADICULARES (*PRATYLENCHUS BRACHYURUS*) EM BATATA E DA SUA SELETIVIDADE À CULTURA

Márcio Antônio Araújo Sousa¹; Fernanda Silva Negreiros²; César Rodrigues Duarte³; José Felipe Cavalcante⁴; Kayky Souza Nunes⁵; Lucas Rodrigues de Barros⁶; Tenille Ribeiro de Souza⁷; Nadson de Carvalho Pontes⁸

¹Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, marcio.antonio@estudante.ifgoiano.edu.br; ²Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, fernanda.negreiros@estudante.ifgoiano.edu.br; ³Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, cesar.rodrigues@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁴Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, jose.f.cavalcante09@gmail.com; ⁵Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, kayky.nunes1@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁶Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, lucasrdgz100@outlook.com; ⁷Pós doutoranda em Olericultura, IF Goiano – Campus Morrinhos; tenillemicro@gmail.com; ⁸Doutor em Fitopatologia, IF Goiano – Campus Morrinhos, nadson.pontes@ifgoiano.edu.br

RESUMO: a batata (*Solanum tuberosum*) é a principal hortaliça produzida no Brasil. Dentre os problemas no cultivo, os causados por fitonematoides, como a espécie *Pratylenchus brachyurus* merecem atenção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de *Bacillus subtilis* no controle de *P. brachyurus* na cultura da batata. O experimento foi conduzido no campo experimental do IF Goiano - Campus Morrinhos. Seguiu o delineamento em blocos ao acaso, onde foram testadas diferentes doses de *B. subtilis*, 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 L/há. Coletou-se as cascas de tubérculo, e raízes das plantas para a extração e a contagem de espécimes de *P. brachyurus* por grama de raiz. Foi possível observar efeito de *B. subtilis* na dose de 6 L/há no controle de *P. brachyurus* no sistema radicular, na casca de tubérculo e no solo. Espécies de *Bacillus* atuam sobre nematoides, induzindo a resistência das plantas, promovendo o crescimento e por competição por exsudatos radiculares e sítios de colonização.

Palavras-chave: fitonematoide; *Solanum tuberosum*; *Pratylenchus brachyurus*.